

CIRCUITO IMPRESSO

PET ENGENHARIA ELÉTRICA | UFC

40 Anos de História

Uma homenagem a todos que fizeram parte dessa história.

circuito impresso

3ª edição

1º e 2º semestre de 2022
www.peteletrica.ufc.br

REITOR DA UFC

Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de
Albuquerque

PROFESSOR TUTOR

Prof. Dr. René Pastor Torrico Bascopé

Edição Especial

Edição comemorativa 40 anos

Produção

PET Engenharia Elétrica

Equipe editorial

Juliana Barreira de Almeida

Miriam da Imaculada Conceição Ribeiro Pereira Uchoa

40 ANOS

PET ENGENHARIA ELÉTRICA | UFC

SUMÁRIO

40 ANOS PET

01 PET ENG. ELÉTRICA

40 Anos de História	05
Equipe	09
PET Saúde	13
Semanário	14

02 ENSINO

Pré-Engenharia	15
ÁREAS da Engenharia	17
Monitorias	19
Temporada de Minicursos	20

03 PESQUISA

Controle de multivariáveis aplicado ao sistema de ventilação forçada	21
Conversores CC-CC aplicados na eletrônica industrial	22
Estudo e simulação de braço robótico de 2 links	23
Pesquisas 2022	25

EXTENSÃO 04

Programação Jr.	27
PET Ilumina	28
AnimAÇÃO	29
CT quer Você	30
Pró-Exacta	31
A.G.I.R	31
Cursinho IDEIA	32
Feira das Profissões	32

SEELECT 05

O que é a SEELECT?	34
Workshops	35
Minicursos, palestras e mesas redondas	36
Visitas Técnicas	37

ESPECIALIDADES DA ENGENHARIA ELÉTRICA 04

Sistemas de Potência	40
Sistemas com Energias Renováveis	40
Máquinas Elétricas e suas aplicações	40
Sistemas Processadores de Energia Elétrica	41
Sistemas de Controle, Automação e Robótica	41

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 06

Intercâmbio	42
Carreiras	47
Benefícios	51

PET ENGENHARIA ELÉTRICA

PET ENGENHARIA ELETRICA 2023.1

40 Anos de História

"Uma vez PETiano, sempre PETiano"

O Programa de Educação Tutorial (PET), surgiu em 1979, sendo criado, inicialmente, como Programa Especial de Treinamento, com o objetivo de ser um programa governamental que auxiliasse na preparação dos acadêmicos, promovendo assim, a melhoria da educação.

Desse modo, no dia 1º de abril de 1983, foram criados três grupos PETs no Ceará, entre estes grupos, foi-se organizado o grupo PET do curso de Engenharia Elétrica - DEE da Universidade Federal do Ceará (UFC), que iniciou suas atividades sob a tutoria do Prof. Roberto Oscar Brasil.

O programa enfrentou diversos problemas e dificuldades ao decorrer de sua história, com seu potencial e impacto sendo colocados em dúvida.

Com isso, foram realizadas avaliações para determinar o impacto e a importância do PET, tais relatórios de avaliação confirmaram os benefícios da criação do PET. Porém, apesar disso, o programa durante alguns anos sofreu cortes e retaliações, ações que colocaram a existência do programa em risco.

Nesse sentido, após manifestações e lutas pela permanência do programa, em 23 de setembro de 2005, o PET é regulamentado pela Lei nº 11.180. Com isso, o programa também teve sua filosofia reestruturada e passou a ser denominado de "Programa de Educação Tutorial" - grupos de alunos que com base em três pilares, ensino, pesquisa e extensão, desenvolvem a educação tutorial nos cursos de graduação do ensino superior brasileiro.

MV2

Uma das coisas mais fortes do nosso PET é a cultura! As gerações mudam, inovações são realizadas, mas a cultura organizacional permanece, por ser sempre repassada para os novos integrantes. Porém, no período da pandemia, passamos por algumas situações difíceis pela saída de membros veteranos e chegada de recém ingressos, pela desmotivação devido à adaptação de todas as atividades durante o EaD e pelo desgaste de situações atreladas à falta de alinhamento por não sabermos como nos comunicar de forma eficiente. Logo, viu-se necessário o retorno aos fundamentos principais do nosso PET, revendo quem somos, quais são os nossos objetivos e em que acreditamos como grupo. Dessa forma, após auxílio de PETianos (as) egressos (as), além de capacitações de empresas e pessoas experientes na área, criamos o nosso MV2 (Missão, Visão e Valores), com o intuito de tornar verbalizada a nossa cultura organizacional. Foram momentos intensos, de muita discussão e aprendizado, mas pode-se dizer que cada palavra, valor e objetivo tem um pouquinho de cada PETiano (a) egresso ou ativo.

Missão

Promover inovação no curso de engenharia elétrica e desenvolver nossos PETianos, bem como contribuir socialmente, por meio de atividades e de projetos que envolvam a indissociabilidade tríade Ensino-Pesquisa-Extensão

Visão

Até o fim de 2024, ser referência como projeto discente no Centro de Tecnologia, sendo admirado e reconhecido dentro e fora da Universidade por seus projetos e atividades desenvolvidas com excelência

Valores

- INTEGRIDADE
- SOLICITUDE
- INOVAÇÃO
- PROATIVIDADE
- UNIÃO
- EXCELÊNCIA

CAPACITAÇÕES INTERNAS

Visando promover o desenvolvimento pessoal e técnico dos PETianos, periodicamente o PET realiza capacitações internas.

Algumas das nossas capacitações:

- Libras
- Mathcad
- OrCAD
- Feedback
- Illustrator
- Proteus
- Mapa da empatia
- Gestão de tempo
- Micro C

PROFESSOR TUTOR

RENÉ PASTOR TORRICO BASCOPÉ

Eu, René Pastor Torrico Bascopé, atualmente Tutor do PET SESU do curso de Engenharia Elétrica da UFC, vinculado à Pró-reitora da UFC, tenho a grande felicidade de compartilhar com um seletto grupo de PETianos que trabalham de maneira incansável em prol dos discentes do curso para diminuir a evasão escolar. Para conseguir os objetivos, sempre foi colocado em primeiro lugar, a disciplina e a definição de comissões para executá-los. Minha função de Tutor é gerenciar a execução de atividades e cuidar de todas as burocracias administrativas solicitadas.

A minha maior felicidade como Tutor é enxergar com meus próprios olhos o crescimento profissional e pessoal do PETiano durante sua estada.

Professor tutor desde 2012

PET através do Tempo

EQUIPE

René Pastor Torrico Bascopé

Áreas de atuação:

Eletrônica de Potência

"A Persistência Profissional Aprimora o Nosso Conhecimento e Abre Novas Oportunidades ao Longo da Nossa Vida" - Autoral

Adolfo José Moreira Facundo Araújo

Áreas de Interesse:

Sistemas Elétricos de Potência, Sistemas de Controle e Automação

"I never lose. I either win or learn." - Nelson Mandela

Arthur da Silva Torres

Áreas de Interesse:

Sistemas de Controle e Automação

"Somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um feito, é um hábito." - Aristóteles

Juliana Barreira de Almeida

Áreas de Interesse:

Controle, automação e robótica.

"Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade"
- Carlos Drummond de Andrade

Livia Belo Lima

Áreas de Interesse:

Controle, automação e robótica.

"Fé que pensa, Razão que crê" - Autor desconhecido

Levi Lourenço da Silva Correia

Áreas de Interesse:

Robótica e Automação

"Não entre em pânico" - O Guia do Mochileiro das Galáxias

EQUIPE

Luan Fernandes Nogueira

Áreas de Interesse:

Eletrônica em geral

"Os poetas reclamam que a ciência retira a beleza das estrelas. Mas eu posso vê-las de noite no deserto, e senti-las. Vejo menos ou mais?" - Richard, Feynman

Luiz Fernando de Melo Soares

Áreas de Interesse:

Energias renováveis e automação

"Se eu tivesse nove horas para cortar uma árvore, passaria seis horas afiando o meu machado" - Abraham Lincoln

Miriam da Imaculada Conceição Ribeiro Pereira Uchoa

Áreas de Interesse:

Eletrônica em Geral

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis." - José de Alencar

Nícolas Gonzales Botelho

Áreas de Interesse:

Energias renováveis e automação

"Quem lê muito e viaja muito, muito vê e muito sabe" - Dom Quixote

Vitor Emanuel Almeida Dourado

Áreas de Interesse:

Eletrônica em Geral

"A liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro. Quando se concorda nisto o resto vem por si." - George Orwell

Wellington da Silva Sales Júnior

Áreas de Interesse:

Conversão, transmissão e distribuição de energia

"Lembre-se, aconteça o que acontecer, nada como um dia após o outro"- Racionais

DEPOIMENTOS DE EGRESSOS

Guilherme Barreto

Geração de 1992

Fui PETiano de 1992 a 1995, período este de grande valia para a minha formação acadêmica, em que pude aprofundar os estudos em temas importantes para a formação em Eng. Elétrica. Tudo isso em um ambiente estimulante intelectualmente e, que permitia o exercício do livre pensar. Meu tutor à época, Prof. João Cesar Moura Mota, até estimulava que os PETianos sugerissem linhas de estudo para aprofundamento que nem existiam no DEE, tal como robótica, que é um tema que pesquisa até hoje.

Nicolas Araújo

Geração de 2007

O PET como meio de autoconhecimento profissional quando ingressei na graduação em Engenharia Elétrica em 2007 tinha muitas dúvidas entre bolsa de Iniciação Científica e o Programa de Educação Tutorial (ou seria Programa de Exportação Tutorial?). A única certeza que eu tinha era de que eu queria seguir carreira acadêmica. Após algumas conversas com alguns colegas que já eram PETianos, optei pelo PET movido sobretudo pelas possibilidades que se abririam - escolha da qual não me arrependo, muito pelo contrário: sem dúvidas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. O PET possibilita contato com os três principais eixos da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. O PET foi o programa responsável pelos meus primeiros contatos com a docência e as atividades de extensão me mostraram o objetivo principal da universidade: impactar positivamente na vida das pessoas além de seus muros. Além disso, o PET permitiu trabalhar softskills por meio da convivência com colegas com perfis bastante distintos do meu, forneceu uma rede de contatos e, claro, permitiu descobrir também por quais tipos de atividade eu não tinha interesse. Em resumo: o PET, de longe, é o melhor meio para o estudante em início de graduação descobrir o seu perfil profissional. Minhas melhores lembranças da graduação definitivamente ocorreram na "pequena casinha" anexa do Departamento de Engenharia Elétrica e se o tempo voltasse, certamente percorreria o mesmo caminho novamente.

Ana Carolina Araújo de Oliveira

Geração de 2015

Durante meu período como PETiana tive a oportunidade de organizar e participar de eventos como Semana de Engenharia, grupos de conversação em inglês, Pró-Exacta, entre tantos outros que o Programa realiza. Sem dúvidas, o que mais marcou durante esse período foi o aprendizado adquirido, que foi aplicado não só durante a graduação, mas que também levarei para qualquer momento da vida. Além disso, foi uma honra poder contribuir com o Programa e ter tido a oportunidade de conviver com colegas que me inspiravam a crescer cada vez mais!

Yana Soares de Paula

Geração de 2016

Fazer parte do PET foi, acima de tudo, amadurecer enquanto cidadã. Posso ter absorvido muito conteúdo acadêmico e profissional durante meu tempo de PET, mas o que realmente me marcou foram as pessoas, a interdisciplinaridade, o conhecer novos grupos e fugir do núcleo PET-CT. Doar à sociedade num ambiente tão plural - proporcionado, especialmente pelo InterPET - mudou minha percepção de realidade. Orgulho desde sempre de ser PETiana!

DEPOIMENTOS DE EGRESSOS

Valessa Valetim Viana

Geração de 2017

O programa de educação tutorial foi essencial para a minha formação tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Entrei no PET como recém saída do ensino médio, com poucas experiências da vida real, e lá pude me desenvolver por meio das diversas atividades realizadas pelo grupo. Além disso, após entrar no PET foi quando eu realmente comecei a viver a vida universitária e ganhei vários amigos que estão presentes até hoje.

Nathanael Vasconcelos

Geração de 2018

A minha experiência no PETEE foi uma das melhores coisas que me aconteceram no meu período universitário, como me capacitar melhor com experiências inesquecíveis nos pilares de pesquisa, ensino e extensão. Mas o que mais me marcou foram as pessoas, o PET é como uma família para mim que levo no coração até hoje, desde os veteranos que vejo como avós que cuidam, como os novatos que ainda sinto a responsabilidade de passar inspiração e também me orgulho com cada conquista alcançada. Uma honra ter isso gravado no meu coração.

Wesley Barata

Geração de 2018

No PET eu encontrei uma família que me deu suporte e confiou em mim. Aprendi mais coisas do que posso contar, pude conhecer pessoas extraordinárias que ampliaram meu campo de visão e que ainda contribuem na minha formação humana. Tudo que experienciei enquanto bolsista, das brincadeiras às cicatrizes, tornou-me o que sou como PETiano. Desejei eternidade a cada momento, fiz do trabalho meu "Happy Hour" e, se tinha a chance de a vida ser feliz, era naquele lugar.

José Eduardo Carvalho de Holanda

Geração de 2019

Em 2019, entrei para o PET Engenharia Elétrica da UFC. Além da enorme parceria que construí com os outros membros, pude desenvolver muitas características importantes para o ambiente de trabalho. Essa experiência me permitiu dar aulas para alunos do ensino médio, desenvolver minhas habilidades de discurso e, principalmente, minha habilidade de resolver pequenos problemas do dia-a-dia. É muito gratificante ter feito parte de um projeto tão incrível como o PET e ter conhecido pessoas que, com certeza, estarei junto para além da faculdade.

PET SAÚDE

Atividade interna que proporciona momentos de integração e, por vezes, de reflexão sobre os valores do PETEE de forma descontraída.

The usage of AI in Chess

16.11.2022

SEMANÁRIO

Em vista da necessidade de uma boa oratória e desenvolvimento de habilidades necessárias para satisfatórias apresentações de trabalhos em plataformas de slides, apresenta-se como um bom recurso a avaliação de comportamento de petianos durante tais situações. Diante disso, o projeto Semanários foi criado em 2016 pela petiana egressa Yana Soares com o intuito de aprimorar o domínio de outros idiomas pelos petianos. A atividade é realizada ao longo do semestre e os petianos possuem total liberdade para decidir os temas que desejam abordar. As apresentações são feitas em qualquer idioma, exclusivo o português, e têm duração de 10 minutos. Além disso, elaborou-se um formulário de avaliação online para que todos os petianos avaliem a desenvoltura do apresentador e, ao fim do semestre, pode-se analisar os avanços de cada um.

ENSINO

PRÉ-ENGENHARIA

O Pré-Engenharia é um projeto organizado pelos grupos PET do Centro de Tecnologia da Universidade. É conhecido também como “semana zero” por ocorrer uma semana antes do início oficial do semestre letivo e consiste em aulas introdutórias às disciplinas iniciais dos cursos de Engenharia, como: Álgebra Linear, Cálculo Fundamental e Programação. É ofertada, também, aulas sobre Orientação Acadêmica e oficinas de temas variados, além de competições, palestras e momentos de visita pelo Campus do Pici.

PRÉ-ENGENHARIA 2023

Auxílio Acadêmico

O PET tem papel chave nas atividades da graduação em geral, sendo usado por alunos dos mais variados semestres que procuram as instalações do PET para realização de projetos e para que se tirem dúvidas relacionadas a assuntos internos e externos à graduação. Vale ressaltar que não só alunos da graduação em Engenharia Elétrica se utilizam do PET, alunos de outros cursos também procuram o programa para exílios diversos.

ÁREAS

Didáticas simplificadoras da eletrônica:

O projeto oferece uma abordagem prática e didática para que estudantes calouros de Engenharia Elétrica possam compreender conceitos básicos de eletrônica. Isso pode tornar o aprendizado mais acessível e atraente, ajudando a reduzir os índices de desistência do curso.

Projetos facilmente reproduzidos:

Os projetos propostos são simples o suficiente para que qualquer estudante, ainda nos primeiros anos do curso, possa reproduzi-los. Isso permite que os alunos coloquem em prática o que estão aprendendo em sala de aula e, assim, consolidem seus conhecimentos de forma mais efetiva.

TRAVA ELÉTRICA

MEDIDOR DE DISTÂNCIA

O projeto de eletrônica básica para estudantes de engenharia elétrica foi um sucesso, proporcionando aos estudantes calouros a oportunidade de compreender conceitos fundamentais da eletrônica através da construção de projetos simples. O projeto também ajudou a incentivar o interesse dos estudantes pela eletrônica e pela engenharia elétrica, o que pode levar a futuras descobertas e inovações nesta área.

Apresentação presencial dos projetos:

Apresentação presencial dos projetos: A apresentação presencial dos projetos oferece aos estudantes uma oportunidade de interação e troca de conhecimentos com os PETianos, o que pode ser muito enriquecedor para o aprendizado. Além disso, pode despertar a curiosidade e o interesse de outros estudantes que ainda não conheciam o projeto, ampliando o alcance da iniciativa.

DESBRAVANDO A ELETRÔNICA

Desbravando a Eletrônica tem como objetivo mostrar para todos que a eletrônica pode muitas vezes não ser uma área tão desafiadora quanto se pensa. O foco é o aprendizado da área como um todo através de pequenos projetos, que vão explorando importantes tipos de componentes geralmente usados não só em projetos mas também presentes nos dispositivos do cotidiano.

Primeira Edição do Projeto Desbravando a Eletrônica: Aprendizado Prático e Passo a Passo.

Na primeira edição do projeto Desbravando a Eletrônica, foram gravadas aulas em vídeo pelo canal do PETEETUBE da universidade, explicando passo a passo os conceitos teóricos e práticos da eletrônica. Durante as aulas, foram explorados importantes tipos de componentes, como resistores, capacitores, diodos, transistores e circuitos integrados.

Ao final do curso, os participantes tiveram a oportunidade de aplicar seus conhecimentos montando um projeto prático utilizando um microcontrolador, sensores e atuadores. Com o auxílio dos professores e tutores do PET, os alunos aprenderam a projetar, simular e montar um sistema eletrônico completo. O resultado foi um projeto funcional que demonstrou o aprendizado dos participantes e incentivou o desenvolvimento de novas ideias e projetos na área da eletrônica.

MONITORIAS

Álgebra Linear
Cálculo Vetorial

Física
Programação

2022

PET ENG. ELETRICA

A função principal do Programa de Educação Tutorial - PET, levando em conta que em sua equipe apresenta alunos de excelência, é auxiliar os colegas discentes. Assim, umas das formas de auxílio feito é nas disciplinas do curso que os PETianos tenham domínio, por meio de monitorias e grupos de estudos.

VI TEMPORADA DE MINICURSOS

Visando promover um embasamento e habilidades necessárias aos estudantes, bem como incrementar os seus currículos, a Temporada de Minicursos consiste em minicursos e oficinas que abrangem diversas áreas da engenharia. A inscrição é gratuita, ficando a critério da organização da edição, a solicitação de alimentos para doação.

**"É tudo sobre
pessoas"**

PESQUISA

As pesquisas que o PET faz são de grande crescimento para os alunos, pois estes aprendem como pesquisar, o conteúdo pesquisado e desenvolvem resultados surpreendentes. Nesse contexto, os PETianos entram em contato com diversas áreas da Engenharia Elétrica por meio do desenvolvimento de pesquisas em parcerias com alguns laboratórios do departamento, como também, são orientados pelo professor tutor do PET ou por outros professores da graduação para o acompanhamento do desenvolvimento desta.

CONTROLE DE MULTIVARIÁVEIS APLICADO AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA

POR JÉSSICA FEITOSA

Atualmente a necessidade de controlar processos e sistemas tem sido cada vez maior e comumente os problemas práticos de controle são compostos por muitas variáveis que influenciam seu funcionamento e exigem ser controladas simultaneamente por serem interdependentes. Desta forma, a aplicação do controle MIMO (multiple input e multiple output - múltiplas entradas e múltiplas saídas) consegue contemplar as mais complexas e reais plantas - sistema a qual se observa e urge o estudo e a análise de diferentes estratégias de controle.

Assim, foram realizados estudos e simulações em plantas como um sistema de pêndulo invertido, o que é semelhante ao controle de lançamento de foguetes, um sistema térmico que foi aplicado no controle de uma incubadora neonatal onde foi possível aplicar diferentes técnicas de controle e compreender a complexidade de cada tipo de sistema.

Essa foi a minha primeira pesquisa e pude aprender muito sobre o assunto estudado, além de ter o suporte do meu orientador e mais práticas do que seriam possíveis em cadeiras. Ademais, no quesito interpessoal pude fortalecer a organização e gestão de tempo para compreender o quanto cada etapa demandava e poder realizar da melhor maneira.

PETianos responsáveis: Jéssica Feitosa e José Eduardo

CONVERSORES CC-CC APLICADOS NA ELETRÔNICA INDUSTRIAL

PETianos responsáveis: Arthur Torres, Jéssica Feitosa e Kevyn Wenzel

POR ARTHUR TORRES

Minha pesquisa de 2022.1 foi a continuação de outras pesquisas feitas por mim e meu grupo no PET, voltado à parte de conversores. Inicialmente abordamos os princípios para entender cada tipo, estudando muitos conteúdos da disciplina de eletrônica analógica e dando continuidade na parte de eletrônica de potência com os conversores CC-CC básicos: buck, boost e buck-boost, que são essenciais para o entendimento dos demais conversores, tendo em vista que todos têm um embasamento em um desses circuitos. Sendo assim, avançamos o conteúdo para os conversores voltados à disciplina de eletrônica industrial, que são conversores mais complexos e com funcionalidades mais abrangentes. Os conversores vistos nessa etapa foram os: forward de uma chave, full-bridge, push-pull alimentado em corrente e flyback de uma chave, resumidamente o conteúdo abordado sobre eles era o entendimento do seu circuito e etapas de chaveamento, observando os gráficos de suas variáveis através da simulação e comparando com a teoria.

Portanto, o desenvolvimento da pesquisa dentro do PET me ajudou a desenvolver diversas áreas de conhecimento e habilidades que as envolvem, pois com o estudo dos conversores, iniciei boa parte da disciplina de eletrônica de potência, que só vim estudar no segundo semestre de 2022, além da disciplina de eletrônica industrial, que é uma cadeira optativa no curso de engenharia elétrica da UFC, a qual me despertou interesse em cursá-la, pois sei que já tenho um bom embasamento para o conteúdo abordado nessa disciplina. Além disso, o uso dos softwares como o PSIM, ORCAD e Multisim para simulação dos circuitos, me fez desenvolver bastante minhas habilidades nos mesmos, o que também impactou positivamente em outras cadeiras que utilizam eles. Contudo, o maior destaque dessa experiência foi voltado à melhoria na minha capacidade de trabalhar em equipe e a comunicação com os professores, que foi essencial para o auxílio na pesquisa.

ESTUDO E SIMULAÇÃO DE BRAÇO ROBÓTICO DE 2 LINKS

PETianos responsáveis: Livia Belo e Gabriel Fontenele

POR LÍVIA BELO

Minha pesquisa de 2022.1 foi iniciada em 2021.1 e foi feita em dupla com o petiano egresso Gabriel Fontenele, na área de robótica e controle. O objetivo da pesquisa era simular o controle de um braço robótico de 2-links com carga de massa variável, usando o software MATLAB. A pesquisa foi orientada pelo professor Wilkley Bezerra em parceria com o laboratório LAMOTRIZ.

Estávamos do segundo semestre e tudo começou quando eu e o Gabriel manifestamos interesse na área de controle, robótica e automação e resolvemos formar uma equipe para estudar sobre o assunto, então procuramos professores que tivesse especialização na área, logo nos identificamos com o professor Wilkley, atual coordenador do LAMOTRIZ.

Inicialmente, por não termos tido contato com a disciplina de controle, estudamos sobre as funcionalidades de componentes básicos de automação, como relés e atuadores pneumáticos e, posteriormente, começamos a estudar os códigos e diagrama de blocos existentes na Robotics Toolbox for MATLAB (<https://petercorke.com/toolboxes/robotics-toolbox/>), analisando o modelo do braço Puma560.

Após conhecer a interface do braço e as equações características do modelo, começamos a substituir alguns códigos e blocos, como a substituição do controlador PID por uma equação não linear para corrigir o erro de posição do braço e a adaptação de um bloco, implementados através de MATLAB function.

ESTUDO E SIMULAÇÃO DE BRAÇO ROBÓTICO DE 2 LINKS

POR LÍVIA BELO

O trabalho de pesquisa teve início em simulação para posterior implementação de controle em um modelo real de braço robótico de dois links usado no próprio laboratório. Além disso, foram estudadas placas e microcontroladores para por em prática as simulações projetadas.

Com o avanço da pesquisa, tivemos também a orientação do mestrando Gustavo Penaforte e de outros alunos que compõem o Lamotriz.

Esse período foi um momento de grande aprendizado para mim, pois pude, ainda nos primeiros semestres do curso, ter contato com a pesquisa, como ela funciona e quais são as principais dificuldades. Como sempre quis seguir carreira acadêmica, sem dúvidas foi um agente que impulsionou ainda mais a vontade em me dedicar ao estudo e aplicação do conhecimento adquirido na resolução de problemas.

Além disso, sou muito grata ao professor Wilkley, que foi um exemplo de orientador para nós, que soube ensinar não só sobre os assuntos abordados, mas sobre o que é e como se faz pesquisa, tendo sempre muita paciência ao nos orientar sempre nos desafiando, mas ao mesmo tempo compreendendo os nossos limites, por estarmos em semestres iniciais.

Ademais, também sou grata aos meus colegas de trabalho, em específico o Gabriel e o Gustavo, foram meses de trabalhos e de desafios e era sempre muito bom aprender mais com eles e também devo manifestar minha gratidão ao PET que me proporcionou tais experiências. Por fim, indico a todos (as) os (as) estudantes do curso que se interessam pela área, petianos (as) ou não, a se engajarem em laboratórios e em pesquisa, mas sempre mantendo o compromisso, o interesse e a dedicação, pois não é só estudar o que você gosta, mas é estar disposto (a) a servir aos outros e à sociedade, sempre se colocando em desafios e se propondo a resolver problemas, como um (a) bom (boa) engenheiro (a) e bom (boa) profissional. Afinal, um (a) bom (boa) profissional não se destaca só por ter um amplo conhecimento na área, mas sim em saber onde e como usá-lo.

PESQUISAS

2022

2022

EXTENSÃO

PROGRAMAÇÃO JR.

Durante o mês de setembro de 2022, o PET Engenharia Elétrica em parceria com a EEMTI Estado do Paraná, esteve presente na escola realizando uma ação de impacto social com os estudantes de ensino médio, ministrando aulas de programação em Python e instigando o interesse de jovens mentes pela programação e áreas afins da tecnologia.

Entre os participantes, estiveram presentes como professores, os PETianos Levi Correia e Fernando Soares, que organizaram o material a ser apresentado e lecionado para os alunos. Nesse sentido, ao total, foram ministradas quatro aulas pelos PETianos em questão, em que puderam compartilhar seus conhecimentos sobre lógica de programação e outros conceitos fundamentais com os estudantes do EEMTI Estado do Paraná.

Agradecemos ao EEMTI Estado do Paraná pela oportunidade de estarmos em contato com os estudantes e, assim, conseguir atuar como agentes transformadores e incentivar o interesse pela tecnologia e áreas afins, como também, incentivar o ingresso desses futuros profissionais à faculdade.

É um projeto de extensão que visa aplicar o conhecimento dos alunos para o benefício da sociedade. Neste projeto, contribui-se diretamente em locais onde há falta ou precariedade de conhecimento em energia elétrica. Com isso, o PET propõe capacitações, minicursos, treinamentos e/ou exposições de projetos a comunidades e cidades. Além disso, com as possíveis parcerias possibilita maior proximidade entre os projetos de extensão e empresas.

O projeto possibilita a aprendizagem e experiência dos PETianos em relação a aplicação dos conhecimentos na área da Engenharia Elétrica, além de poder inspirar projetos de pesquisas, tendo em vista que haveria aplicações diretas a uma determinada problemática.

PET ILUMINA

AnimAÇÃO

Curso de palhaçoterapia

Doação de sangue

Visitação à Casa de Nazaré

O AnimAÇÃO é um projeto de extensão que surgiu da necessidade dos nossos membros promoverem e participarem ativamente de atividades voluntárias. O objetivo inicial era levar alegria e descontração a lares de crianças e idosos, hospitais infantis, organizações de apoio e ambientes similares, por meio de visitas que proporcionassem integração a partir de brincadeiras, de conversas e outras atividades de lazer. Com o desenvolver das edições, o projeto mudou o foco e passou a realizar atividades mais abrangentes, tendo como objetivo principal impactar as pessoas, por meio de ações de cunho social. O projeto se diferencia dos demais por não ser diretamente relacionado a Tecnologia, Engenharia Elétrica e áreas afins, permitindo, portanto, atingir um maior número de pessoas, realidades e contextos sociais.

CT QUER VC

CT QUER VOCÊ 2022

1. INICIATIVA DE INTERAÇÃO ENTRE CALOUROS.

O CT Quer Você é uma iniciativa de interação entre calouros de engenharia elétrica e o Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará.

2. SANAR DÚVIDAS DE VESTIBULANDOS.

O objetivo é sanar dúvidas dos vestibulandos sobre os cursos oferecidos no CT e promover a interação entre os alunos da universidade e o Centro de Tecnologia.

3. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CT.

O evento ocorre em um sábado e conta com a participação dos alunos de projetos de extensão do CT.

4. VISITAS A DEPARTAMENTOS, OFICINAS, WORKSHOPS E PALESTRAS.

Os alunos têm acesso a estandes, visitas a departamentos, oficinas, workshops e palestras para tirar dúvidas.

PRÓ-EXACTA & A.G.I.R.

O Pró-ExaCTa é uma iniciativa dos grupos PET do CT. O programa consiste em cursinho semanal de aprofundamento das disciplinas de Redação, Física, Matemática e Química para os alunos do ensino médio da rede pública de ensino, visando um melhor entendimento e um aprofundamento nestas áreas.

A Associação dos Grupos InterPET Reunidos, A.G.I.R, é um evento que busca levar atividades lúdicas para pessoas externas à universidade, principalmente à escolas públicas.

Há uma comissão organizadora de um evento composta por 14 membros que estruturam o evento, convidam grupos PET para participar, realizam dinâmicas e oficinas e promovem a integração dos grupos PET. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais @projetopetagir.

I.D.E.I.A. & FEIRA DAS PROFISSÕES

A Feira da Profissões é um projeto que visa ajudar jovens na escolha profissional, levando PETianos dos grupos que integram o movimento a escolas públicas para realizar apresentações sobre o curso para os estudantes, além de sanar dúvidas que tiverem sobre os mesmos. A comissão, composta por 5 membros, é responsável pela organização do evento, que deve ocorrer duas vezes por semestre, sendo as escolas decididas em reunião do InterPET. Ferramentas como banners, cartazes, maquetes e projetos são utilizados para realizar o evento.

O principal objetivo do Cursinho IDEIA é preparar os alunos para os vestibulares do final do ano, oferecendo um intensivo de aulas baseadas em material próprio e um preço acessível. Através do Instagram do IDEIA, os estudantes podem encontrar informações atualizadas sobre o cursinho, vestibulares, simulados e vídeos tira-dúvidas com a plataforma do IGTV.

PETs + RAITEC + IEE + EJ'S

SEELECT

Novembro 2022

seelect.com.br

O QUE É A SEELECT?

A SEELECT, Semana das Engenharias Elétrica, de Computação e de Telecomunicações, é um evento promovido na Universidade Federal do Ceará, que surgiu em 2021, ano em que ocorreu a primeira edição, com a junção da SEEL, Semana de Engenharia Elétrica, e SETIC, Semana da Tecnologia da Informação e Comunicação, por meio de uma colaboração entre os organizadores de ambas as semanas, como empresas juniores, PET's e demais projetos de extensão da universidade.

Nesse contexto, a SEELECT é um evento que ocorre anualmente, ao longo de uma semana, em que são ministradas palestras, minicursos, mesas redondas e workshops, como também, são oferecidas visitas técnicas a empresas relevantes para as áreas e perspectivas que abrangem as três engenharias.

NOV 2022
SEGUNDA
EDIÇÃO

Condições Climatológicas de Belém

DUAS ESTAÇÕES NO ANO

Condições climatológicas belenses caracterizam-se por serem típicas das climas equatoriais de alta umidade relativa e de longa duração.

O clima equatorial caracteriza-se por apresentar as seguintes características: temperatura elevada, umidade relativa elevada, precipitação abundante.

Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ
Temperatura média (°C)	26,5	27,2	28,2	28,2	28,4	28,2	27,1	26,1	24,8	24,1	23,8	23,4
Temperatura máx (°C)	34,4	35	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
Temperatura mín (°C)	18,4	18	18,2	18	18	18	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2

WORKSHOP

Jogos digitais

Automação Residencial com ESP32

Machine Learning

POWER BI approach

IA e Machine Learning

Circuito Integrado tridimensional - CI/3D

Gerenciamento Ágil na Prática

Ideação de Negócios

MINI CURSOS

Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos
Excel com VBA
Redes Neurais Artificiais
Básico da Segurança da Informação

PALESTRAS & MESAS REDONDAS

Momento Empresa - G4FLEX

O Futuro da Energia Eólica

Modelo de Rádio Propagação em UHF

Experiências no Instituto Atlântico

Pós-Graduação no Exterior: desafios e oportunidades

Gestão de Projetos de TI no Serviço Público

Perspectivas de Crescimento para Internet das Coisas

Profissionais do Futuro

Porta de entrada do UX e a janela de saída da
engenharia

SCRUM - Mesa Redonda

VISITA TÉCNICA

Chesf • Casa dos Ventos • Mobit

CHESF

ESPECIALIDADES

DO CURSO DE ENG. ELÉTRICA - UFC

SISTEMAS DE
POTÊNCIA

SISTEMAS COM
ENERGIAS RENOVÁVEIS

MÁQUINAS ELÉTRICAS E
SUAS APLICAÇÕES

SISTEMAS
PROCESSADORES DE
ENERGIA ELÉTRICA

SISTEMAS DE CONTROLE,
AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

ESPECIALIDADES

Para a comemoração dos “40 Anos do PET Engenharia Elétrica”, o Prof. Dr. René Bascopé, atualmente Tutor do PETEE - UFC, juntamente com os PETianos, realizaram a primeira edição do livro baseado em 5 (cinco) especialidades

SISTEMAS DE POTÊNCIA

Sistemas de potência são responsáveis por fornecer energia elétrica de forma segura e confiável para consumidores em todo o mundo. Eles são compostos por usinas geradoras, linhas de transmissão e equipamentos de distribuição, e trabalham juntos para transformar a energia elétrica em diferentes níveis de tensão, distribuí-la por longas distâncias e entregá-la aos consumidores. Os engenheiros de sistemas de potência trabalham para garantir que o sistema esteja operando de maneira eficiente e segura. Em resumo, os sistemas de potência são essenciais para fornecer energia elétrica para nossa vida diária.

DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM ÊNFASE NA PESQUISA CIENTÍFICA

SISTEMAS COM ENERGIAS RENOVÁVEIS

Sistemas com energias renováveis são aqueles que utilizam fontes de energia que são naturalmente renováveis, como energia solar, eólica e hidrelétrica. Esses sistemas são fundamentais para reduzir a dependência de fontes de energia não renováveis, como petróleo e carvão, e mitigar os impactos ambientais causados por eles. Eles estão se tornando cada vez mais comuns em todo o mundo e são considerados uma solução sustentável para atender às necessidades energéticas da sociedade.

MÁQUINAS ELÉTRICAS E SUAS APLICAÇÕES

Máquinas elétricas são dispositivos que convertem energia elétrica em energia mecânica ou vice-versa. Elas são usadas em diversas aplicações, desde motores elétricos em carros e equipamentos industriais até geradores em usinas de energia. Máquinas elétricas são importantes para a eficiência energética, redução de emissões e automação de processos industriais.

ESPECIALIDADES

SISTEMAS PROCESSADORES DE ENERGIA ELÉTRICA

Sistemas processadores de energia elétrica gerenciam o fluxo de energia elétrica de forma segura, confiável e eficiente. Eles incluem dispositivos de proteção, controle e monitoramento para evitar falhas e reduzir perdas de energia. São fundamentais para a operação eficiente do sistema elétrico e garantem fornecimento contínuo e confiável de energia para os consumidores.

SISTEMAS DE CONTROLE, AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

Sistemas de controle, automação e robótica são sistemas que utilizam tecnologias para controlar e monitorar processos industriais e operações em geral. Eles são compostos por sensores, atuadores, controladores e software que permitem a automação de tarefas e processos. Esses sistemas são fundamentais para aumentar a eficiência, a segurança e a produtividade em diversos setores, desde a manufatura até a agricultura. Eles também são usados para desenvolver robôs industriais e sistemas autônomos, que podem realizar tarefas complexas sem a intervenção humana direta.

Ficou interessado? Confere o livro:

Algumas Especialidades do curso de Engenharia Elétrica com ênfase na Pesquisa Científica

https://drive.google.com/file/d/1Eb1QGIHwzj-g_aa3VWzuM9Gs9-mgFfUZ/view?usp=share_link

Orientação acadêmica

Intercâmbio

A UFC possui diversas parcerias com universidades no exterior que oferecem oportunidades de intercâmbio e troca de conhecimento entre diversas instituições de ensino do mundo. Dentre tais oportunidades, destaca-se a oportunidade de duplo diploma, doutorado “sanduíches”, entre outras, como também, são ofertadas oportunidades de bolsa, por meio de editais, a exemplo da BRAFITEC.

DUPLO DIPLOMA

1A 2A na França
2A 3A na França
3A ou Master na França

PRINCIPAIS REQUISITOS

50% dos créditos
Máximo de 3 reprovações
IRA GERAL 7000
Inglês e francês B1

DOUTORADO

Parceria dos professores da UFC com as universidades no exterior, ofertando doutorados sanduíches.

[HTTPS://CT.UFC.BR/PT/PROCESSO-DE-SELECAO-DE-ESTUDANTES-PARA-INDICACAO-A-BOLSA-DE-INTERCAMBIO-DE-GRADUACAO-NA-FRANCA-EDITAL-DO-PROGRAMA-BRAFITEC-DARI-CT-UFC-NO-01-2022-EDITAL-DD-CT-UFC-NO-01-2022/](https://ct.ufc.br/pt/processo-de-selecao-de-estudantes-para-indicacao-a-bolsa-de-intercambio-de-graduacao-na-franca-edital-do-programa-brafitec-dari-ct-ufc-no-01-2022-edital-dd-ct-ufc-no-01-2022/)

DO PET PARA O MUNDO

FERNANDO SOARES

Bolsista do PET Engenharia Elétrica, ciclista e jogador de xadrez.

GABRIEL RUFINO

Egresso do PET Engenharia Elétrica e graduando na Supélec de Paris.

CECÍLIA GOES

Egressa do PET Engenharia Elétrica

PETEE | UFC

O PET é conhecido por enviar muitos dos seus integrantes para o intercâmbio na França, e pensando nisso, resolvemos reunir alguns relatos dos meninos que foram e algumas informações imprescindíveis para você que almeja isso para o futuro.

FERNANDO SOARES

Eu sempre sonhei em estudar em uma universidade fora do país, mas não tinha condições financeiras para financiar algo desse tipo. Então, descobri o processo de duplo diploma em uma palestra de introdução à engenharia e comecei a pesquisar sobre como funcionava e quais eram os requisitos. Depois de estudar mais para melhorar as notas e subir meu IRA, me inscrevi e enviei os documentos necessários para participar do processo seletivo. Depois de uma análise dos documentos e dossiê, passei pela etapa de entrevista com professores brasileiros e franceses. Após a entrevista, recebi um e-mail da École com informações sobre os documentos necessários para tentar receber a bolsa da Eiffel. Fiquei feliz por ter sido selecionado e considerei a experiência um aprendizado para a vida.

MODALIDADES DE BOLSAS

<https://bit.ly/1HJQc5>

O Programa Brafitec DARI/CT/UFC é um processo seletivo para os alunos de graduação do Centro de Tecnologia da UFC (CT-UFC), visando a indicação para bolsas de intercâmbio remunerada em instituições de ensino superior francesas.

<https://bit.ly/1c5SZ>

Programa de bolsa oferecido pelas universidades francesas, em que a universidade entra em contato com o aluno para realizar a aplicação da bolsa no edital.

GABRIEL RUFINO

Gabriel Rufino Montenegro, Rufino, como gosta de ser chamado, PETiano egresso que partiu para a França em 2022.2, conversou com o PET e contou um pouco sobre a sua experiência.

Indo para a França! Me conte mais sobre os sentimentos que envolviam esse momento.

O mais grande deles era o de não acreditar, um grande sentimento de “isso não está acontecendo, isso é coisa da minha cabeça”, mesmo estando tudo certo com a bolsa, com a carta da École, com a passagem comprada. Depois de um tempo, eu comecei a pensar “caraca! Tá tudo acontecendo realmente!” e o maior sentimento que fica é o de gratidão, gratidão por toda a oportunidade que tive e de estar aqui agora.

Expectativa x Realidade:

Me conte mais sobre a sua experiência na França até agora. Como é a rotina?

A rotina é muito mais puxada do que no Brasil, então está sendo o ano que eu mais estou tendo que me dedicar na vida. Mas a rotina é isso, acordo, vou assistir às aulas, almoço, assisto mais aulas, até às 17/18 horas e depois estudo mais ainda.

Quais são as melhores ?

Sem dúvida, a experiência de estar aqui, de conhecer diferentes nacionalidades, diferentes culturas, é uma coisa surreal. Além de tudo, poder conhecer Paris, a França, a Europa, é um sonho para muita gente e eu sou grato de poder estar realizando isso, porque você anda pelas ruas e pensa que está em um filme, é meio surreal.

O que você não esperava, e aconteceu?

Não esperava ser tão difícil quanto está sendo e não esperava me desenrolar tão bem, principalmente com o fator de morar sozinho.

Como é o curso aí, muito diferente do Brasil?

Bem diferente. Os dois primeiros anos aqui é um “prepar”, uma espécie de cursinho em que só tem aula de matemática bem avançada.

Depois, nas universidades, que eu tô primeiro ano, ainda tem muita cadeira de matemática que a parte mais difícil e tem algumas de engenharia teóricas, em que eles “cospem” os conteúdo em você e daí tem que se virar e elas são bem variadas, pois algumas duram apenas um mês, outras 4 meses e umas cadeiras que são só de pôr em prática e fazer projetos, por exemplo, eu tô fazendo uma que é de satélite, em que a gente aprende a acessar satélites para acessar dados que a gente quer.

Valeu a pena todo o esforço e dedicação?

Não tem como responder não né para essa pergunta com certeza valeu. É uma experiência sem igual, com certeza, apesar das dificuldades, no final vale tudo a pena, sem dúvida nenhuma.

E para finalizar, o que você diria (sobre a sua experiência) para alguém que entrou agora no curso?

1. "Ninguém vai se formar sozinho" se não fosse o pet não fosse as amizades que eu fiz no curso eu acho que nem no curso eu estaria mais e quem dirá na França. Faça amizade, principalmente, com gente que que agrega.
2. Entre em projetos de extensão, não pense que é só a graduação que é importante, o PET é o projeto mais completo para quem está entrando e ajuda, principalmente, para saber o que você vai querer fazer no futuro.
3. Aprenda Inglês! Urgente!

CECÍLIA GOIS

Cecília de Gois Parente, PETiana egressa que entrou no PET em 2017, e foi para a França em busca do Duplo diploma, nos conta mais sobre a sua experiência.

Qual modalidade você fez?

Duplo diploma na École Centrale Lille

O que mudou na sua vida depois que você finalizou o curso?

A minha forma de priorizar as coisas na minha vida. A maneira como encaro minha personalidade e minha carreira profissional.

O quão divisor de águas foi essa experiência ?

Existe uma Cecília antes e depois da França. Agora posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, com a certeza que tenho a capacidade e a competência. É um divisor de águas, não por falta de oportunidades da UFC, mas pela visão de mundo que a gente adquire, as diferenças que a gente aprende a respeitar.

E para finalizar, o que você diria (sobre a sua experiência) para alguém que entrou agora no curso?

Não entre tendo essa experiência como objetivo. Porque não é algo que depende só de você (boa parte é de você, mas não tudo). Entre no curso, estude, não desista das disciplinas, entre em projetos de extensão, ganhe experiências e na hora de decidir fazer essa experiência você já terá toda a bagagem. Você já terá feito tudo.

Empresarial

Uma das mais cobiçadas pelos alunos e consiste em trabalhar para alguma empresa, iniciando como Trainee, ou formar a sua própria, criando uma MEI, ME, PE ou uma Startup.

POR BRUNO FAUSTINO

Desde 2017, ano que iniciei a graduação, tive o objetivo de me envolver ao máximo as diferentes experiências que um curso no Centro de Tecnologia tem a oferecer, o que acarretou no meu interesse pelo Programa de Educação Tutorial (PET) no primeiro semestre - programa em que permaneci até o início de 2020, meu sétimo semestre.

No PET pude experimentar diversas primeiras experiências: dar aula, produzir conteúdos, planejar projetos, realizar pesquisa acadêmica etc. Por ter entrado no primeiro semestre no PET, minha rotina de estudos teve que ser adaptada para tomar conta da graduação e das 20 horas (às vezes mais) semanais exigidas pelo programa. Com isso, a trajetória no curso não foi simples, mas me forneceu resiliência e força para seguir meus objetivos - até então ainda incertos.

Ainda em 2017, participei do TEDx Fortaleza, onde assisti uma palestra que abriu meus olhos para a tecnologia em prol da saúde. Nesse momento, meu objetivo estava traçado, não sabia como faria, mas sabia que gostaria de trabalhar com aquilo.

Com o passar dos semestres, realizei também pesquisa sobre a evasão do curso de Engenharia Elétrica na UFC e, pela primeira vez, tive contato com ferramentas de análise de dados, contando com a orientação de um petiano egresso, Antônio Barros (Barrinho). A partir daí, comecei meus estudos na área e apliquei em diversos projetos do PET, com destaque para o Cursinho IDEIA, onde dava aula e analisava o rendimento dos alunos por meio de dashboard construído com os conhecimentos da pesquisa.

Acadêmico

Também muito importante, consiste em fazer um mestrado e um doutorado, que podem ser dentro do país ou fora, com o doutorado sendo o mais comum fazer fora do país do que o mestrado.

Até chegar em 2020, passei por diversas experiências que me formaram humana e profissionalmente, desde o Grupo de Desenvolvimento Aeroespacial (GDAe) até o Grupo de Pesquisa em Automação, Controle e Robótica (GPAR), sem deixar de lado meus objetivos profissionais anteriormente traçados. Nesse ano, também, tomei a decisão de sair do PET e começar um estágio na área de Inteligência Comercial - possível apenas pelos conhecimentos adquiridos com a pesquisa de evasão anteriormente citada. Desenvolvi habilidades de análise crítica e visão de negócio. Ao longo disso, me envolvi também voluntariamente em pesquisas relacionadas à saúde no GPAR, como o desenvolvimento de um frequencímetro digital para fisioterapia respiratória e, posteriormente meu TCC, controle de flexão de perna por estimulação elétrica funcional.

O ano de 2021 foi um ano decisivo para minha vida, decidi sair do estágio para focar apenas no possível mestrado.

Então iniciei uma bolsa de monitoria, mas apesar disso, o outro lado havia garantido a minha atenção e se tornou mais uma paixão, o mundo dos negócios também se mostrou uma alternativa para meu futuro. Prestes a apresentar meu TCC, no início de 2022, Barrinho - petiano egresso que me orientou na pesquisa do PET -, falou comigo sobre a oportunidade de trabalhar com business analytics numa empresa que apresentava valores semelhantes aos meus. No entanto, eu já havia decidido seguir apenas a trajetória acadêmica e ingressar no Mestrado.

BRUNO FAUSTINO

Foi um momento de bastante reflexão, se por um lado o PET me ajudou a conseguir minha vaga no Mestrado por meio das experiências e projetos realizados, do outro, também havia me conseguido uma oportunidade incrível no mercado de trabalho.

Foi um momento de bastante reflexão, se por um lado o PET me ajudou a conseguir minha vaga no Mestrado por meio das experiências e projetos realizados, do outro, também havia me conseguido uma oportunidade incrível no mercado de trabalho. No fim das contas, optei por fazer ambos e aproveitar ao máximo o que cada trajeto tem a oferecer. Do lado do Mestrado Acadêmico, sou um pesquisador atuando na linha de controle para sinais biomédicos (não deixando o objetivo inicial falecer), desenvolvendo tecnologia e fazendo uma paixão.

PETiano da Geração de 2017

Do lado do mercado, atuando numa paixão encontrada também ao longo do percurso e formando em mim um profissional que busca se qualificar para as tendências do mercado. Na prática, é puxado, mas vale a pena, vejo que cresci e amadureci em diversos aspectos da minha vida e, com apoio de pessoas importantes, a rotina torna-se proveitosa.

OUTRAS OPÇÕES DE CARREIRAS

Perícia forense:

- Estadual e Federal

Forças Armadas:

- Concurso temporário
- Concurso efetivo

Concurso Público:

- Municipal
- Estadual: Executivo, Legislativo e Judiciário
- Federal: Executivo, Legislativo e Judiciário

Benefícios

Webmail Institucional

A Universidade Federal do Ceará disponibiliza aos seus alunos um serviço de correio eletrônico institucional, com endereço @alu.ufc.br. Para solicitar o e-mail, você deverá clicar na opção "Novo Email" da [página de suporte](#).

G Suite

um pacote de escritório, composto por aplicativos de produtividade colaborativos, que oferece e-mail profissional, agendas compartilhadas, edição e armazenamento de documentos on-line com espaço de 1 Gb, videoconferência e outros recursos para a universidade.

Office 365 e One drive

É permitido que os estudantes se cadastrem para utilização do pacote de escritório online da Microsoft, bastando apenas o cadastro da sua conta nos serviços do Office 365.

Softwares da Autodesk

Os estudantes têm direito a baixar gratuitamente seus principais softwares, incluindo o AutoCAD, Tinkercad e Revit.

MATLAB e Multisim Live

Com esses softwares, os estudantes podem realizar cálculos matemáticos, resolução de problemas de programação e simulação de circuitos.

Notion e GitHub Pro

Com o e-mail institucional os estudantes têm acesso ao GitHub Pro, como também, permite acesso a recursos pagos do Notion.

Aniversário de 40 Anos do PET EE UFC

40 anos de dedicação
40 anos de aprendizado
40 anos de PET

PETÍscando

Palavras

A N N R L S E M A N A
W T R R J O A C A M A
C E N S I N O A C A V
E E D A D I V I T A O
G I E A Y O I U S C I
L I L I D A I L L G A
P N N C M I S X A S N
I C S I T N R E O R C
H O M T A U M G H N F
E E I N A I C N E L E
P E S Q U I S A E T L
E O X A E K A T N E N
T T R C M M E S M O N
O I N F O D R O A C A
M R T O R C A N I M U
D N E G E D U T I C I

ENCONTRE, NESSE CAÇA
PALAVRAS, OS PILARES,
O MV² E OS PROJETOS
DO PET.

R	I	O	T	A	I	S	O	C	I	B
R	G	O	R	P	S	S	I	I	S	H
O	N	I	D	E	I	A	R	A	O	O
R	P	D	N	C	J	G	I	O	I	O
I	G	N	A	H	S	M	R	O	S	A
Y	B	N	N	T	S	T	I	X	N	O
X	A	M	E	R	D	Y	D	U	S	Y
E	E	O	A	E	A	N	E	I	E	O
H	H	O	P	C	R	N	T	D	T	A
C	X	E	R	S	R	P	A	A	H	S
E	H	E	C	P	Y	E	N	J	W	N
S	N	F	N	E	T	Y	T	E	L	E
I	T	O	R	I	A	S	E	N	O	T
M	I	N	A	A	O	E	L	F	I	X
L	I	T	E	P	G	O	H	F	A	E
L	O	S	S	E	E	L	E	C	T	N

@PETELETRICAUFCC

Aniversário de 40 Anos do PET EE UFC

**Do primeiro semanário, ao
último geral. Uma vez PETiano,
sempre PETiano.**